

ESTIMATIVA DA EFICIÊNCIA DE SEQUESTRO DE CARBONO, USANDO O SENSORIAMENTO REMOTO

GAMITO TCHIKULUPI BENADE LESTA¹
MARCHANTE OLÍMPIO ASSURA AMBRÓSIO²

¹Universidade Zambeze – mitolesta.ml2@gmail.com

²Universidade Zambeze – marchanteolimpioassura@gmail.com

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a estimativa da eficiência de sequestro de carbono utilizando índices espectrais derivados de dados de sensoriamento remoto como uma alternativa aos métodos convencionais destrutivos, na Concessão Florestal Sociedade Móveis Licungo Lda, Moçambique. A ênfase foi colocada na utilização do índice espectral CO2Flux, correlacionado com o Índice de Área Foliar (IAF), para medir a eficiência do sequestro de carbono. Este estudo visa fornecer insights valiosos para estratégias de manejo florestal que promovam a mitigação das mudanças climáticas através do sequestro de carbono. A pesquisa foi conduzida na concessão florestal Sociedade Móveis Licungo Lda, localizada no distrito de Mocuba, província da Zambézia, cobrindo uma área de 36.420,57 hectares. Dentro dessa área, 34 parcelas amostrais circulares foram estabelecidas para a coleta de dados de campo, como altura e diâmetro da copa, necessários para a determinação do IAF. Imagens de satélite Landsat 8 foram utilizadas para calcular os índices espectrais NDVI, sPRI e CO2Flux. O processamento das imagens foi realizado com o auxílio do complemento Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) do QGIS 3.14. O IAF médio obtido foi de 1.08, indicando uma baixa razão entre a área total das folhas e a área ocupada pela vegetação. A espécie *Strychnos innocua* Delile apresentou o maior valor de IAF, com 4,01. Os valores de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) variaram de 0,322678 (vegetação baixa) a 0,765619 (vegetação densa). Este índice mostrou uma correlação positiva fraca com o IAF ($r = 0,3610$), sugerindo que áreas com maior densidade de vegetação também possuem maior eficiência de sequestro de carbono. Índice de Reflectância Fotoquímica (sPRI): O sPRI variou de 0,466119 (baixa eficiência fotossintética) a 0,573196 (alta eficiência fotossintética). Este índice não apresentou uma correlação significativa com o IAF, indicando que a eficiência fotossintética medida pelo sPRI não depende diretamente da estrutura do dossel florestal. Os valores de Índice de Fluxo de Dióxido de Carbono (CO2Flux) variaram de 0,172474 (baixa eficiência) a 0,410155 (eficiência intermediária). Assim como o NDVI, o CO2Flux apresentou uma correlação positiva fraca e significativa com o IAF ($r = 0,3803$). Esses resultados indicam que os índices NDVI e CO2Flux são indicadores úteis da estrutura do dossel e da eficiência de sequestro de carbono. No entanto, a relação entre o sPRI e o IAF não foi significativa, sugerindo que outros fatores além da estrutura do dossel influenciam a eficiência fotossintética. O estudo concluiu que os índices espectrais NDVI e CO2Flux podem ser utilizados eficazmente para estimar a eficiência de sequestro de carbono em florestas, oferecendo uma alternativa não destrutiva aos métodos convencionais. O IAF médio-baixo refletiu a baixa razão entre a área total de todas as folhas por unidade de área ocupada pela vegetação no bloco de estudo. A correlação positiva fraca entre NDVI, CO2Flux e IAF sugere que áreas com maior densidade de vegetação também possuem maior eficiência de sequestro de carbono. Recomenda-se a realização de estudos adicionais para explorar a aplicabilidade de outros índices espectrais e tecnologias de sensoriamento remoto em diferentes tipos de vegetação e condições ambientais. Investigações futuras poderiam também considerar a integração de dados de múltiplas fontes de sensoriamento remoto (como LiDAR e radar) para melhorar a precisão das estimativas de sequestro de carbono. Além disso, é importante desenvolver métodos de validação robustos para os índices espectrais, garantindo sua aplicabilidade em diferentes contextos florestais.

Palavras-chaves: Sequestro de carbono; Sensoriamento remoto; Índices espectrais; Manejo florestal.

Referências

- ALMEIDA, C. A. de; COSTA, M. P. F.; SANTOS, V. A. Estimation of biomass in Pinus plantations using Sentinel-1 SAR data. *Remote Sensing of Environment*, v. 236, p. 111484, 2020.
- FERREIRA, M. P.; SILVA, T. S. F.; SANTOS, J. R.; SHIMABUKURO, Y. E. Monitoring and mapping Pinus plantations in mountainous regions using SAR data. *Forest Ecology and Management*, v. 479, p. 118596, 2021.
- GONÇALVES, F. G.; PEREIRA, J. A.; MENDES, R. F.; RODRIGUES, M. L. Monitoring the health of Pinus plantations using SAR and other remote sensing data. *Forest Health and Monitoring*, v. 57, p. 243-256, 2023.
- RODRIGUES, T. R.; COSTA, A. B.; LIMA, J. S.; OLIVEIRA, L. E. Mapping the expansion of Pinus plantations in Southern Brazil using SAR data. *Journal of Environmental Management*, v. 301, p. 113774, 2022.
- SILVA, J. A. B. da; SOUZA, C. M. de; ALMEIDA, S. A. Estimating density and height of Pinus stands using SAR data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, v. 82, p. 101908, 2019.